

Resumen de funcionalidades de Investigación de la base de datos geográfica para Salvamentos y Rescates del Área Urbana de Cholula

Los objetivos planteados para el uso de la base de datos buscan que ésta sirva en primera instancia como repositorio para catalogar e investigar los datos generados por los Proyectos de Salvamento y Rescate a cargo del Arqueólogo Carlos Cedillo Ortega, Profesor – Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y su equipo de trabajo entre los años 2005 y 2022. Durante este periodo se realizaron importantes trabajos de excavación que permitieron desarrollar una metodología de trabajo específica, logrando la estandarización de los datos recuperados en campo. Esta estructura de datos se generó con el objetivo de conformar una base de datos geográfica que permita conocer e interpretar de manera más completa algunos aspectos de la vida de los Cholultecas en el pasado.

La correcta estructuración y captura de información dentro de la base de datos permitirá generar visualizaciones a manera de mapas cartográficos acompañados de textos explicativos y tablas mostrando la ubicación, e información arqueológica obtenida para cada uno de los Proyectos realizados por medio de un SIG. Estas visualizaciones podrán ser generadas por los investigadores del proyecto a partir de la interacción con los diferentes grupos de datos contenidos en los varios módulos; incluyendo de manera estructurada la información sobre los contextos excavados, los elementos registrados, y los objetos y artefactos recuperados, permitiendo a los investigadores del proyecto identificar las correlaciones que existen entre éstos.

El uso de visualizaciones por medio del SIG facilitará la caracterización de cada uno de los contextos excavados, permitiendo identificar patrones espaciales y cronológicos tales como la distribución espacial y temporal de los diferentes materiales arqueológicos registrados. Los resultados obtenidos del análisis de los distintos materiales y contextos arqueológicos recuperados permitirán abordar preguntas sobre su fabricación, uso y las razones de su descarte final. Adicionalmente, la estructuración de los datos relacionados con los restos óseos humanos, a través de un estudio detallado de las características osteobiográficas de los individuos recuperados durante las excavaciones, permitirá conocer más acerca del perfil biológico, así como algunos aspectos del estilo de vida de la población antigua de Cholula y sus cambios a través del tiempo. Asimismo, una caracterización y clasificación adecuada de los elementos arquitectónicos construidos que pudieron ser identificados y registrados durante las excavaciones abundará el conocimiento sobre el uso de los espacios explorados, además de las técnicas, métodos y estilos constructivos que fueron utilizados en diferentes momentos de la historia antigua de Cholula.

Por medio de estas visualizaciones cartográficas y la identificación de patrones cronológicos y espaciales será posible realizar un análisis comparativo de los diferentes contextos excavados, alcanzando una escala de análisis espacial y temporal mayor para el estudio de la ciudad antigua de Cholula. El análisis diacrónico de cada uno de los contextos intervenidos facilitará identificar los cambios en los patrones de distribución y frecuencia de los materiales arqueológicos, así como de las variaciones en el perfil biológico y el estilo de vida de la población de la ciudad de Cholula a través del tiempo considerando como unidad de análisis el área urbana de Cholula en su totalidad. Más aún, las visualizaciones generadas por los usuarios podrán adaptarse para ser usadas en informes técnicos, publicaciones académicas y otros productos de difusión, contribuyendo a comunicar de forma más eficiente la información arqueológica generada por trabajos de Salvamento y Rescate.

Finalmente, se busca que esta base de datos sirva como estándar para los trabajos de mitigación arqueológica, tanto en la ciudad de Cholula como en otras áreas del Estado de Puebla. Esto gracias a la adaptabilidad de los diferentes módulos que la componen, permitiendo un control interno de la información de uso exclusivo del instituto, además de un manejo eficiente de los datos arqueológicos desde su levantamiento hasta su interpretación. Al contar con un repositorio de datos arqueológicos obtenidos de los trabajos de Salvamento y Rescate en la ciudad de Cholula será más fácil integrar la información generada de su análisis, con otros trabajos de investigación arqueológica, complementando así el *corpus* de datos disponibles para conocer la historia antigua de Cholula.

Ejemplos para el desarrollo de la base de datos geográfica para Salvamentos y Rescates de Área urbana de Cholula:

- 1.- Catalhouyuk living archive <http://catalhouyuk.stanford.edu/>
- 2.- Endangered Archaeology in the Middle East and North Africa EAMENA <https://database.eamena.org/>
- 3.- The Strategic Environmental Archaeology Database SEAD <https://www.sead.se/>
- 4.- The Digital Archaeological Archive of Comparative Slavery DAACS <https://www.daacs.org>
- 5.- Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas SURPMZAH <https://registropublico.inah.gob.mx/>